

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Ш.А. Хамракулова

старший преподаватель центра изучения языков

HVOY Alfraganus University

Ташкент, Узбекистан

Hamraculovasha@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18101049>

***Аннотация.** В статье рассматриваются формы организации проектной деятельности в рамках самостоятельной работы студентов при изучении русского языка как иностранного, обозначены методы проектирования, на конкретном примере представлена модель проекта самостоятельной творческой работы студентов факультета туризма.*

***Ключевые слова:** самостоятельная работа, проектирование, познавательные, творческие, исследовательские, репродуктивные, творческие методы, моделирование.*

Организация самостоятельной работы студентов в процессе обучения в высшем образовательном учреждении, формирование умений самообразования является основой для послевузовского образования и дальнейшей трудовой деятельности. Студент и выпускник ВОУ должен не только получать знания по дисциплинам программы, овладевать умениями и навыками использования этих знаний, методами исследовательской работы, но и уметь самостоятельно приобретать новые сведения. В этой связи все большее значение приобретает самостоятельная работа студентов.

Самостоятельная работа студентов – форма организации обучения, сущность которой заключается в самостоятельной познавательной деятельности студентов по овладению научными знаниями, практическими умениями и навыками. В нашем случае, т.е. при обучении русскому языку, наиболее распространенными видами самостоятельной работы являются работа с учебником, справочной литературой или первоисточниками, решение языковых задач, выполнение упражнений, сочинения, изложения, а также проектирование и моделирование.

В дидактической и методической литературе можно встретить многочисленные классификации видов самостоятельной работы студентов по различным основаниям и критериям. Самостоятельные работы делятся по типам решаемых задач на познавательные, творческие, исследовательские и др.; по уровню проблемности – на репродуктивные, репродуктивно-исследовательские, исследовательские (творческие); по методам научного познания – на теоретические, экспериментальные, на моделирование, наблюдение, на классификацию, обобщение и систематизацию.

Организация любой самостоятельной работы студентов включает три этапа: первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий (упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий (упражнений), решению задач; третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента.

В нашей статье мы предлагаем рассмотреть форму прикладного (практико-ориентированного) проекта самостоятельной творческой работы для студентов факультета туризма. Такой вид работы позволяет не только расширить языковые и познавательные знания студентов, но и имеет практический характер, проект может быть использован в дальнейшей трудовой деятельности. В качестве примера хотим предоставить проект творческой работы по лексической теме «Ташкент – столица Узбекистана».

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Разработка экскурсионного справочника «Ташкент – центр культуры и искусства Узбекистана».

I. Проектное задание.

Введение. В мировом сообществе растет интерес к Узбекистану, о чем свидетельствует и увеличение количества туристов. Еще в 2007 году, по решению ЮНЕСКО, государства, входящие в ее состав, принимали участие в праздновании 2200-летия Ташкента – столицы Узбекистана. В связи с этим возрос интерес со стороны жителей других стран к нашей столице, к историческому прошлому и настоящему Ташкента.

Гостей столицы интересуют его архитектурные и культурные памятники, исторические достопримечательности, музеи, театры, метрополитен и пр. Совершая прогулки по городу, они обращаются к прохожим с вопросами. Вместе с тем многие жители не владеют достаточной информацией для ответов.

Проблема, требующая своего разрешения в рамках проекта: обеспечение жителей и гостей столицы краткой информацией о Ташкенте как столице культуры.

Цель проекта (для чего он создается): разработка справочника о музеях, вернисажах, архитектурных памятниках, театрах, метрополитене, культурно-развлекательных учреждениях Ташкента.

Конечный результат: Справочник, содержащий краткую и структурированную информацию о музеях, вернисажах, архитектурных памятниках, театрах, метрополитене, культурно-развлекательных учреждениях Ташкента.

Пользователи: жители и гости Ташкента.

Рамки проекта: сроки выполнения – 7-14 дней.

Количество участников: до пяти человек.

Структура продукта проекта – справочника «Ташкент – столица культуры и искусства Узбекистана»: Введение; История Ташкента; Архитектурные и культурные памятники на территории Ташкента; Музеи Ташкента; Театры Ташкента; Ташкентский метрополитен; Торгово-развлекательные учреждения Ташкента; Список использованных источников.

Виды деятельности участников проектной группы:

1. Выявление источников информации, ее сбор. 2. Выбор и структурирование информации. 3. Оформление справочника. 4. Подготовка устной информации о результатах проектной деятельности. 5. Подготовка визуальной информации о результатах проектной деятельности. 6. Подготовка отчета о проектной работе.

II. Методические указания студентам по выполнению проектного задания:

1. Подготовительный этап. 1.1. Уточните проблему, требующую решения в процессе проектной деятельности, цель и результаты проекта, задачи проектной деятельности участников. 1.2. Определите источники информации.

2. Планирование. 2.1. Изучите алгоритм достижения цели.

Алгоритм достижения цели проекта: 1. Сбор информации по задачам проекта (текст, графическое изображение, фото. Указание источников); 2. Предоставление информации в распечатке и на электронных носителях; 3. Выбор оптимальной информации; 4. Оформление информации в виде справочника (рабочий вариант); 5. Подготовка отчета (пп. 1 - 8); 6. Создание визуальной презентации (электронный вариант); 7. Подготовка предложений по устной презентации проекта (в соответствии с правилами устной презентации); 8. Оформление справочника; 9. Завершение подготовки и оформление отчета; 10. Подготовка окончательного варианта визуальной презентации; 11. Подготовка устной презентации.

3. *Исполнение.* 3.1. Соберите и систематизируйте полученную информацию; 3.2. Оформите результат в виде справочника (конечный продукт), руководствуясь его структурой; 3.3. Подготовьте отчет, используя инструкцию по подготовке отчета; 3.4. Подготовьте визуальную презентацию проекта, используя инструкцию по подготовке презентации в Microsoft Power Point. Определите функции членов группы в устной презентации.

В завершение надо сказать, данный вид работы вызывает большой интерес у студентов, желающих в будущем связать свою жизнь с туристическим бизнесом. Приобретенные знания, умения и навыки позволят обучающимся не только расширить словарный запас русского языка, но и более детально подходить к изучению специальности.

Литература

1. Магдиева С.С. Современные технологии преподавания русского языка и литературы (Литература). – Т.: «Fan va texnologiya», 2012. – 136 с.
2. Молева Г.А. Методика обучения технологии: учеб.-метод. пособие / Г.А. Молева, Т.С. Борисова – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2022. – 193 с.
3. Самостоятельная работа студентов: виды, формы, критерии оценки: Учеб.-метод. пособие / А.В. Меренков, С.В. Куньщиков, Т.И. Гречухина. – Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 80 с.
4. Рубцова Е.В. Особенности организации самостоятельной работы студентов при изучении русского языка как иностранного (на примере метода проектов) // Карельский научный журнал, 2018. – Т. 7. – №1 (22).
5. Третьякова Е.М. Пути повышения эффективности творческой самостоятельной работы студентов // Балтийский гуманитарный журнал. – 2014. – №4. – С. 111-113.